

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Abdullayeva A.A. Uchinchi Renessans yoshlarini tarbiyalash va yoshlar milliy o'zligidan begonalashuviga qarshi "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari» g'oyasining o'rni	3
Madumarov B.Y. Ijtimoiy-falsafiy adabiyotlarda ekotsentrizm falsafasi	8
Ikromov H.O. Chaqiruvga qadar boshlang'ich harbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish: qonunchilik va strategiyalar	11
Karimova M.A. "Avlodlar almashinuvi" tushunchasining ijtimoiy falsafiy-tahlili	14
Akmaljonov A.A. Ashtarxoniyalar sulolasi davrida buxoro xonligining ijtimoiy – iqtisodiy hayoti	18

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Abdullajonova Yu.A., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O'.Z., Mirzayeva Z.O., Qirg'izov F.B., Muydinov N.T. Ta'lim jarayoni subyektlarning ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasi	22
Janaberegnova A.J. Mustaqil ta'limni takomillashtirishda elektron ta'lim resurslarini yaratish hamda ulardan foydalanish metodologiyasi	25
Мир-Юсупова М.А. Методические основы преподавания технологии в высших учебных заведениях	32
Ubaydullayev S.Q. O'zbekiston ta'lim tizimida texnologik ta'limning uzviyligini ta'minlashning zaruriyati	38
Toxirov F.B. Kreativ yondashuvni rivojlantirishda trening va mashg'ulotlarning roli	42
Mamatova G.J., Botiraliyeva G. Oliy o'quv yurtlarida integratsiyalashgan ta'limdan foydalanish afzalliklari	45
Tursunov F.E. Texnologiy darslarini tashkil etishda maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimlarining o'zaro integratsiyasi	49
Kambarova M.M. Zuxriddinova N.N. Texnologik ta'limda aralash o'qitishni amalga oshirishdagi muammolar va yechimlar	53

O'quvchilar uchun harbiy qismga tashriflar, motivatsion uchrashuvlar va uch avlod uchrashuvlari yo'lga qo'yiladi. Bu orqali yosh avlodning tarixiy xotira, vatanparvarlik hissi va fuqarolik mas'uliyatini oshirish maqsad qilingan [3].

Mazkur tashabbuslar o'z samarasini berishi uchun o'quv dasturlarini muntazam yangilash, tizimga moliyaviy va texnik yordam ko'rsatish hamda davlat va nodavlat tashkilotlarning faol hamkorligi talab etiladi. Ushbu qaror nafaqat ta'lim sifatini, balki yoshlarning jamiyatda o'z o'rnini topishi va mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shishini ta'minlash uchun ham keng imkoniyatlar yaratadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-noyabrdagi qarori yosh avlodni harbiy xizmatga tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirishda muhim qadam bo'lib, nafaqat ta'lim tizimi, balki mamlakat mudofaa salohiyatini mustahkamlashda ham katta ahamiyatga ega. CHQBT tizimining zamonaviylashtirilishi, "Jasorat maktablari"ning tashkil etilishi va innovatsion yondashuvlarning joriy etilishi o'quvchi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda zarur harbiy va texnologik ko'nikmalarni shakllantirish imkonini beradi [4].

Mazkur qarorning samaradorligi tizimli ijro, barcha manfaatdor tomonlarning faol ishtiroki va jarayonni muntazam monitoring qilishga bog'liq. Ta'lim muassasalari, harbiy tashkilotlar va jamiyat o'rtasidagi uzviy hamkorlik nafaqat yosh avlodning harbiy xizmatga tayyorgarligini oshiradi, balki ularning ma'naviy, jismoniy va intellektual rivojlanishiga ham zamin yaratadi.

Qaror ijrosini muvaffaqiyatli amalga oshirish orqali mamlakatning mudofaa salohiyati yuksaladi, yoshlar esa jamiyatning mas'uliyatli va bilimli vakillariga aylanadi. Shu bois ushbu qaror nafaqat harbiy xizmatga chaqiruv jarayonini, balki yoshlar tarbiyasini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladigan keng qamrovli va istiqbolli islohot sifatida alohida ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezident qarori o'quvchi yoshlarni chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish chora tadbirlari to'g'risida 19.11.2024
2. Ikromov X.O. O'zbekistonda harbiy-vatanparvarlik harakatini tashkil etish borasida islohotlarning yangi bosqichi. Talqin va tadqiqotlar, 2024. 3(7).
3. Orifjonov I.X. Yangi O'zbekistonda inson huquqlariga e'tibor. Yangi O'zbekiston ustozlari, 2024. 2(30), 492-494-b.
4. Ikromov X. Harbiy-Vatanparvarlik harakati. Talqin va tadqiqotlar, 2024. 1(1).

UO'K:17.022.1:008(575.1)

"AVLODLAR ALMASHINUVI" TUSHUNCHASINING IJTIMOYIY FALSAFIY-TAHLILI

<https://zenodo.org/records/14956540>

Karimova Muhlis Azizbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada avlodlar almashinuvining bir avloddan ikkinchi avlodga yoki avlodlar o'rtasidagi vaqt o'zgarishi tufayli yuzaga keladigan ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy va psixologik o'zgarishlar jarayoni hamda avlodlar almashinuvini ko'plab omillarga bog'liqligi, ular orasida texnologik taraqqiyot, iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar, ijtimoiy qadriyatlar rivojlanishi, ta'lim va madaniyatdagi yangiliklar haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: avlodlar almashinuvini, xulq-atvor, raqamli texnologiyalar, qadriyatlar tizimi, jamiyat madaniyati, yangi avlod, yangi axloq, "X" avlod, "Y" avlod, "Z" avlod, "Alfa" avlod, "Beta" avlod.

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс социально-культурных, экономических и психологических изменений, возникающих в результате временных изменений между одним поколением и другим, а также зависимость обмена поколений от множества факторов, таких как технологический прогресс, экономические и политические изменения, развитие социальных ценностей, новшества в образовании и культуре.

Ключевые слова: смена поколений, поведение, цифровые технологии, система ценностей, социальная культура, новое поколение, новая мораль, Поколение «X», Поколение «Y», Поколение «Z», Поколение «Альфа», Поколение «Бета».

Abstract. This article discusses the process of social, cultural, economic, and psychological changes that occur due to the temporal changes between one generation and another, as well as the dependence of generational change on numerous factors such as technological progress, economic and political changes, the development of social values, and innovations in education and culture.

Key words: generational change, behavior, digital technologies, value system, social culture, new generation, new morality, Generation "X", Generation "Y", Generation "Z", Generation "Alpha", Generation "Beta".

Avlodlar almashinuvida ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy jarayonlarda bir avlodning o'rnini keyingi avlodning egallashi va ularning o'zaro o'zgaruvchan fikr, qadriyat, madaniyat, texnologiyalar va jamiyatdagi o'rni bilan ifodalangan jarayonlarni guvohi bo'lishimiz mumkin. Har bir avlod o'zining o'ziga xos xususiyatlariga, qarashlariga va tajribalariga ega bo'lib, bu o'zgarishlar ijtimoiy tuzumda o'zgarishlarga olib keladi.

Bugungi kunga qadar avlodlarni almashishini shartli tarzda quyidagilarga bo'lish mumkin:

“X” avlod (1965-1980-yillar oralig'ida tug'ulganlar);

“Y” avlod (1981-1996-yillar oralig'ida tug'ulganlar);

“Z” avlod (1997-2021-yillar oralig'ida tug'ulganlar);

“Alfa” avlod (2013-2024- yillar oralig'ida tug'ulganlar). Shuningdek, texnologiyalarning yuqori sur'atlarini rivojlanishi natijasida mutaxassislarining aytishlaricha 2025-yildan boshlab tug'ulgan yangi avlod “Beta” avlodi dunyoga kela boshladi. Ushbu avlodlar almashinuvi nazariyasining ijtimoiy va falsafiy nazariyasining o'zaro farqiga keladigan bo'lsak ular dunyoqarashi, ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy va psixologik jarayonlari tubdan farq qiladi.

Avlodlar almashinuvi shuningdek, jamiyatda yashayotgan insonlarning umumiy madaniyatini o'zgarishiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Avvalgi avlodlarning qadriyatlari va qarashlari, masalan, o'zaro hurmat va adolat, yangi avlodlar tomonidan takomillashtirilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu esa jamiyatda yangi trendlar, urf-odatlar va madaniy o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Har bir avlodning o'ziga xos dunyoqarashi, fikr va g'oyalari, shuningdek, yangi texnologiyalar va global ta'sirlar jamiyat madaniyatini shakllantirishda muhim ro'l o'ynaydi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek “Dunyoda hech qachon bir xil tong otgan emas”. Davrlar o'taveradi, zamonlar almashaveradi. Bu yorug' olamga kelgan har bir odamzot avlodi turli o'zgarish va yangilanishlar sari intilaveradi [1]. Yangi avlod texnologiyalar va raqamli vositalardan faol foydalanish jamiyatda yashayotgan insonlar madaniyatining o'zgarishiga olib keladi. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil telefonlar va boshqa raqamli platformalar madaniyatni o'zgartirishga kuchli ta'sir qiladi. Masalan, eskirgan ommaviy axborot vositalari (gazeta, televidenie) o'rnini ijtimoiy media, bloglar va onlayn kontentlar egallamoqda. Bu esa jamiyat madaniyatini demokratlashtiradi va yangi fikrlar, g'oyalar va ifoda shakllarining paydo bo'lishiga olib keladi. Ammo bunday zamonaviy texnologiyalar, ijtimoiy

tarmoqlar va undagi turli hil jozibador o'ziga jalb qiladigan kontentlar turli hil qo'shtirnoq ichidagi kasalliklarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, fanatizm (biron g'oya, shaxsga uning mazmunini, mohiyatini chuqur anglamasdan joxillarga ishonish va unga ergashishdir va u xayotda turli soxalarda uchraydi), sinizm (beadablik, uyatsizlik, xayosizlik, surbetlik, orsizlik, qaxri qattiqlik, bag'ri toshlik, shavqatsizlik, rahimsizlik, zolimlik, takabburlik, manmanlik, dimog'dorlik, shuningdek, beparvolik, loqaydlik va e'tiborsizlik kabi nomqbul g'oyalar), shuningdek, "ommaviy madaniyat"ning keng tarqalishiga ham katta ehtimol bilan sabab bo'la oladi [2].

Avlodlar almashinuvida xulq-atvor va muomala masalasi alohida o'rin tutadi, chunki avlodlar orasidagi o'zgarishlar nafaqat qadriyatlar va g'oyalar, balki jamiyatdagi xulq-atvor, munosabatlar va ijtimoiy aloqalarga ham ta'sir ko'rsatadi. Har bir yangi avlod o'zining xulq-atvorini shakllantiradi, bu esa eski va yangi avlodlar o'rtasida muomala va muloqotda yuzaga keladigan tafovutlar va nizolarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Xulq-atvor va muomala masalasida har bir avlod o'zining xulq-atvorini va muomalasini yaratadi. Bu, odatda, o'zgaruvchan jamiyat sharoitlariga mos keladi. Yangi avlodlar ko'pincha yanada ochiq, erkin va kommunikativ bo'lishadi.

Avlodlar almashinuvining xulq-atvor o'zgarishi va qadriyatlarida yangi avlod eski avlodning xulq-atvor qoidalarini o'zlashtiradi, lekin bu jarayonda o'ziga xos yangiliklar kiritadi. Masalan, oldingi avlod uchun odat bo'lgan an'anaviy va konservativ xulq-atvor shakllari, yangi avlodda liberallashtirish yoki individualizmga moyillik kabi o'zgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu xulq-atvor o'zgarishlari jamiyatda yangi axloqiy, diniy yoki siyosiy qadriyatlarni shakllantiradi. Avlodlar almashinuvida muhim jixatlardan biri milliy ahloq masalasini saqlab qolishdri. Bugungi axloqsizlik tarafdorlari axloqsizlikni "yangi axloq" deya oqlashga harakat qilmoqda. Boshqacha aytganda, bugungi ijtimoiy taraqqiyot mazmunini sog'lom axloq va axloqsizlikning beayov jangi sifatida tasavvur qilish mumkin. Ming yillar davomida shakllangan, odamlarning yaratish, kashf etish, iqtidorini tarbiyalashga qaratilgan milliy qadriyatlarga suyangan, o'z yurtidan yetishib chiqqan, shuningdek, insoniyatning ilg'or g'oyalari asosida tafakkur tarzini takomillashtirishga harakat qilgan, o'zini o'zi taraqqiy ettirishga ehtiyoj sezgan har qanday inson axloqsizlikning barcha ko'rinishiga zarba bera oladi. Ayni paytda e'tiqodi sust, o'zligini yo'qotgan, milliy tarixi, madaniyati, axloqidan ruhiy quvvat olishni bilib-bilmasdan inkor etadigan har qanday inson "yangi axloq"ning quliga aylanib qolaveradi [3].

Muomala va muloqotda tafovutlar avlodlar almashinuvi xulq-atvorning nafaqat ichki me'yorlarini, balki ijtimoiy muloqotdagi uslubni ham o'zgartiradi. Yangi avlod texnologiyalarining rivojlanishi bilan an'anaviy muloqot vositalaridan (yuzma-yuz suhbat, yozma aloqalar) ko'ra, internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqot qilishni afzal ko'rishi mumkin. Bu esa o'z navbatida avlodlar o'rtasida muloqot madaniyatining o'zgarishiga olib keladi.

O'rganish va ta'lim soxasidagi xulq-atvor avlodlar o'rtasidagi xulq-atvor o'zgarishi ta'lim tizimida ham o'z aksini topadi. Yangi avlod oldingi avlodning o'qish va o'rganish uslublarini qabul qilib, o'zining innovatsion va interaktiv o'rganish metodlarini yaratadi. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar, ta'limdagi interaktiv usullar, pedagogik xulq-atvor ham o'zgaradi. Shu bilan birga, yangi avlod ko'proq individual o'rganish uslublarini tanlashi va mustaqil fikrlashga yo'naltirilgan yondashuvlarni rivojlantiradi.

Siyosiy xulq-atvor va ijtimoiy anglashuvda, siyosiy jihatdan, avlodlar almashinuvi xulq-atvorining o'zgarishi ijtimoiy anglashuv va demokratiya tamoyillariga bo'lgan munosabatda ham sezilarli farq yaratadi. Katta avlodlar uchun davlat, ijtimoiy tartib va siyosiy tizimlar ko'proq markazlashtirilgan va avtoritar bo'lishi mumkin, yangi avlod esa ko'proq erkinlik, shaffoflik va murosaga tayyorlikni afzal ko'radi. Bu farqlar ijtimoiy muomala va siyosiy xulq-atvorning rivojlanishiga olib keladi.

Avlodlar almashinuvi nazariyasida xulq-atvor va muomala masalasi muhim ahamiyatga ega, chunki yangi va katta avlodlar o'rtasidagi o'zgarishlar ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida, jumladan xulq-atvor, muloqot, ta'lim va siyosatda sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xulq-atvor o'zgarishlari va muomala usullaridagi tafvutlar jamiyatda yangi normalar va qadriyatlar yaratadi, shuningdek, avlodlar o'rtasidagi ziddiyatlar va tushunmovchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu jarayon jamiyatning umumiy rivojlanishi uchun muhim bo'lsa-da, o'zgarishlarni boshqarish va barqarorlikni ta'minlash uchun ijtimoiy muloqotning yangi shakllari va muvofiqlikni yaratish zarur bo'ladi.

Qadriyatlar va madaniyatning evolyutsiyasi avlodlar almashinuvi nazariyasida jamiyatning rivojlanishining asosiy jihatlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon, bir avlodning qadriyatlarini va madaniy me'yorlarini yangi avlodga o'tkazish va shu bilan birga, yangi avlod tomonidan bu qadriyatlar va me'yorlarning o'zgarishi, yangilanishi yoki inkor etilishi orqali namoyon bo'ladi. Qadriyatlar va madaniyatning evolyutsiyasi avlodlar o'rtasida ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va axloqiy farqlarni yuzaga keltiradi va bu farqlar jamiyatning ijtimoiy normalarini shakllantiradi.

Qadriyatlar – bu jamiyat tomonidan qadrlanadigan, e'tirof etiladigan va muhim deb hisoblangan tamoyillar, g'oyalar va uslublardir. Madaniyat esa, odamlarning hayot tarzini, urf-odatlarini, san'atini, tilini va ijtimoiy aloqalarini ifodalaydigan umumiy tizimdir. Avlodlar almashinuvi jarayonida, katta avlod o'zining qadriyatlari va madaniyatini yangi avlodga o'tkazadi, ammo yangi avlod bu qadriyatlarni to'liq qabul qilmasligi, balki ularni o'zgartirish, yangilash yoki yangilarini kiritishi mumkin. Masalan, XIX asr oxiridan XX asr boshlarigacha bo'lgan davrda sanoat inqilobi va urbanizatsiya yangi avlodni shakllantirishga olib keldi. Yangi avlod o'sha davrdagi an'anaviy va agrar qadriyatlarni inkor qilib, yangi texnologiyalarni va ilm-fan yutuqlarini qadrlashni boshladi. Bu esa eski agrar jamiyatdan sanoat jamiyatiga o'tishga sabab bo'ldi.

Madaniyat va qadriyatlarning globalizatsiya jarayoni esa, avlodlar almashinuvi va qadriyatlarning evolyutsiyasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Yangi avlodlar global madaniyatni, turli xalqlarning qadriyatlarini va urf-odatlarini o'zlashtirishi bilan, mahalliy madaniyatlar bilan global madaniyat o'rtasida o'zaro ta'sirlar kuchayadi. Bu jarayon ijtimoiy va madaniy diversifikatsiyani kuchaytiradi va yangi avlodlarning qadriyatlari global miqyosda yanada ko'proq integratsiyalashdi.

Shuningdek, qadriyatlar va madaniyatning evolyutsiyasi jamiyatning o'zgarishlarini va rivojlanishini tushunishda muhim omil hisoblanadi. Qadriyatlar va madaniyatning evolyutsiyasi eski va yangi avlodlar o'rtasidagi tafvutlar, ziddiyatlar va yangilanishlar orqali ijtimoiy tizimning o'zgarishini, madaniy integratsiyasini va yangi ijtimoiy shakllarning yuzaga kelishini ko'rsatadi. Shu bilan birga bu jarayon ijtimoiy nizolar va ziddiyatlarni keltirib chiqarishi, ammo jamiyatning yangi qadriyatlar asosida taraqqiy etishiga sabab bo'lishi mumkin.

Avlodlar almashinuvida, falsafiy qarashlar va ijtimoiy qarorlar avlodlar almashinuvining yana bir asosiy masalalaridan biri hisoblanadi. Har bir avlod o'zining falsafiy qarashlari asosida jamiyatni shakllantiradi va bu jarayonda eski avlodlarning ta'siri ham mavjud. Ijtimoiy barqarorlik va o'zgarishlar avlodlar almashinuvida jamiyat barqarorligini ta'minlashda,

shuningdek, tizimning o'zgarishiga olib kelishda muhim rol o'ynaydi. Boshqacha aytganda, yangi avlod eski avlodning tajribasini o'rganib, jamiyatni yangi bosqichga olib chiqadi.

Avlodlar almashinuvi jarayonida ta'lim va tarbiya asosiy vositalardan biridir. Ta'lim olish, bilimlarni o'zlashtirish, dunyoqarashni shakllantirish va ijtimoiy qoidalar hamda qadriyatlarni yetkazish jarayonidir. Tarbiya esa axloqiy va madaniy qadriyatlarni targ'ib qilish, shaxsni va jamiyatni jamlash va mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Xalqimizda "ta'lim va tarbiya – beshikdan boshlanadi", degan hikmatli so'z bor, ma'rifat insonni kamolga, jamiyatni taraqqiyotga yetaklaydi.

Avlodlar almashinuvi nazariyasining ijtimoiy-falsafiy tahlili jamiyatdagi o'zgarishlar jarayonini va uning ichki dinamikasini chuqurroq tushunishga imkon beradi. Har bir avlod o'zining dunyoqarashi, qadriyatlari va ijtimoiy me'yorlari bilan tarixiy davrni belgilaydi, shuningdek, yangi avlodlar bu qadriyatlarni yangilab, zamon talablariga moslashtiradi. Bu jarayon jamiyatda ijtimoiy, madaniy, siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlarning asosiy manbai bo'lib, yangi g'oyalar, texnologiyalar va tizimlarning shakllanishiga zamin yaratadi. Umuman olganda, avlodlar almashinuvi nazariyasining ijtimoiy-falsafiy tahlili jamiyatning harakatga keltiruvchi kuchlarini, qadriyatlar evolyutsiyasini va ijtimoiy tizimdagi o'zgarishlarni chuqurroq anglash imkonini beradi. Bugun aholi, ayniqsa, yoshlarimizga zamonaviy ta'lim-tarbiya bilan birgalikda, qon-qonimizga singgan muqaddas dinimizning mohiyatini to'g'ri tushuntirib berishimiz, ularni ezgu g'oyalar ruhida tarbiyalash haqida jiddiy o'ylashimiz lozim [4]. Bu jarayonni muvaffaqiyatli boshqarish, yangi va eski avlodlar o'rtasidagi muvozanatni saqlash, jamiyatda barqarorlikni ta'minlash va rivojlanishni davom ettirish uchun zarur bo'lgan asosiy faktorlarni aniqlashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, avlodlar almashinuvi jarayonida biz o'z milliyligimizni saqlab qolishimiz, kelajak avlodga sof holatda etkazish masalasi juda muhim va dolzarb ahamiyatga ega. Avlodlar almashgani bilan millatlar va qadriyatlar o'zgarmasligi, ularning an'ana, milliy urf-odatlarimiz shuningdek ota bobolarimizdan qolgan ezgulik yo'lidagi bir qator o'gitlarni ularga ham ulkan ma'naviy meros sifatida yetkazishimiz muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. –Toshkent.: O'zbekiston, 2021. 5-bet.
2. M.Parpiyev. "Ommaviy madaniyat"ning milliy g'oyaga zidligi, uning oldini olish shart-sharoitlari va omillari. –Toshkent.: Ilm-ziyo-zakovat, 2022, 79-b.
3. A.Mavrulov. Axloqsizlik "yangi axloq"mi? Yangi O'zbekiston gazetasi, № 208 (1269), 2024-yil 15-oktabr.
4. Sh.Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. –Toshkent.: O'zbekiston, 2021. 271-b.

UO'K: 94(575.1)

ASHTARXONIYLAR SULOLASI DAVRIDA BUXORO XONLIGINING IJTIMOIY – IQTISODIY HAYOTI

<https://zenodo.org/records/14956548>

Akmaljonov Akbarjon Akmaljon o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Ashtarxoniyalar sulolasi hukmronligi (1601–1753) davrida Buxoro xonligining davlat boshqaruvi, dehqonchilik, hunarmandchilik, xalqaro savdo va ijtimoiy tuzumdagi muhim o'zgarishlar, xalqaro aloqalarni rivojlantirishdagi sa'y-harakatlar, ijtimoiy va iqtisodiy hayotini

